

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव: लोकशाहीची वाटचाल आणि सद्यस्थिती

डॉ दत्ताजी हुलप्पा मेहत्रे

राज्यशास्त्र विभागप्रमुख राजीव गांधी महाविद्यालय मुदखेड

सारांश भारतीय स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण झाले आहेत. मानवी जीवनाचा विचार केल्यास पंच्याहत्तर वर्ष हे प्रौढत्व, निर्णायक भूमिका आणि अनुभवात्मक प्रगल्भतेचा आधार घेत येणार्या पिढीला दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शन करण्याची अपेक्षा मानवाकडून केली जाते. तसेच लोकशाहीकडूनही केली जाते. परंतु भारतीय लोकशाही पाच, सात वर्षांच्या मुलाप्रमाणे 'बोबडे' बोलते. लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवत बेभानपणे स्वतःच्या श्रेष्ठत्वाची पाठ थोपटत काटे किंवा खड्ड्यांची पर्वा न करत धावत आहे. ही चिंतेची बाब म्हणता येईल. भारताला लोकशाही तत्त्वज्ञानाची ओळख गौतम बुद्ध, महावीरांचा तात्त्विक विचारातून झालेली आहे. लोकशाहीचा व्यावहारिक दृष्टिकोन ब्रिटिश शासन व्यवस्थेकडून प्राप्त झाला आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीनंतर सुरू झाली. इ.स. 1952 ला लोकसभेच्या पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत जात, धर्म, संप्रदाय, संपत्ती, वर्ग असा भेदभाव न करता प्रौढत्वाच्या आधारे एकवीस वर्षे पूर्ण केलेल्या स्त्री पुरुषांना मतदानाचा समान अधिकार देऊन समानतेचा सामाजिक मूल्ये रुजविण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला. पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 86 वी घटनादुरुस्ती करून मतदानासाठीची एकवीस वर्षांची अट शिथिल करून ती अठरा वर्षे करण्यात आली. जास्तीत जास्त तरुण वर्गाला लोकशाहीच्या महाकुंभात सहभागी करून घेऊन भारताच्या भावी आधारस्तंभांना राजकीय अनुभव देण्याचा प्रयत्न होता. कारण राजकीय सहभागिता हा लोकशाहीसाठी आवश्यक घटक आहे. म्हणूनच अब्राहम लिंकनने 'लोकांनी लोकांसाठी लोकांवर चालवलेले शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही' अशी व्याख्या केली आहे. परंतु लोकांचा राजकीय सहभाग म्हणजे मतदानातील सहभाग असा होत नाही. तर प्रत्यक्ष राजकीय निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा किती प्रमाणात सहभाग आहे. यावर लोकशाहीचा दर्जा ठरत असतो. सत्ताधारी पक्षातील पक्षश्रेष्ठी म्हणवून घेणाऱ्या दोन तीन लोकांनी निर्णय घेणे व ते देशावर लादणे यास लोकशाही म्हणता येत नाही. लोकांचे प्रतिनिधी मात्र योग्य भूमिका घेण्याऐवजी हवा आल्यानंतर शेतातील बुजगावणे डोके हलवावे तसे प्रतिनिधी पक्षशिस्तीच्या नावाखाली डोके हलवून मूकसंमती देताना दिसत आहेत.

प्रास्ताविक:

लोकशाहीत राजकीय सहभागाबरोबरच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय आणि मानवाची प्रतिष्ठा जोपासली गेली पाहिजे. लोकशाहीचा विकास हा विरोध आणि समन्वयातून होतो. विरोधात बोलणार्यांवर राष्ट्रद्रोह लावल्यामुळे नाही. हे शासनकर्त्यांना लक्षात आले पाहिजे. प्रसिद्ध राज्यशास्त्र विचारवंत व्हॉल्टेर म्हणतात, 'समोरच्याचे मत माझ्याविरोधात असले तरी त्याचे मत मांडण्याचा अधिकार अबाधित राहिले पाहिजे' अशा प्रकारचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सर्वोच्च मूल्ये शासन व्यवस्थेकडून जोपासले पाहिजे हे श्रेष्ठ दर्जाचा लोकशाहीचे लक्षण आहे. या 75 वर्षांत भारतात लोकशाही आहे मात्र श्रेष्ठ दर्जाचे लोकशाही आपण रूजू शकलो नाही. हे सत्य नाकारता येणार नाही. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. संविधानानुसार प्रत्येकाची भूमिका भिन्न आणि स्वतंत्र असली तरी देशातील सर्व माणसे सारखे आहेत आणि त्यांना व्यवस्थेचे सारखे फायदे मिळाले पाहिजे, हे

लोकशाही समोरील गृहीतक आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. लोकशाही ही उच्चवर्णीयांच्या आणि धर्म, सामाजिक बंधनांच्या दावणीला बांधलेली गाय बनली आहे. ज्या गाईला उपाशी मरू दिलं जात नाही आणि पोटभर अन्नही मिळत नाही. दाव्याच्या आकारानुसार तिला फक्त हलता येते, मुक्त होण्याचे, बंड करण्याचे संविधानानुसार शक्ती मिळाली नाही. किंबहुना मिळू दिली जात नाही. मतदानरूपी दुधावर गुळगुळीत होऊन समाजमाध्यमांवर उडत्या मारणाऱ्या राजकीय जमाती धर्म, जातीच्या टोप्या घालून धर्मनिरपेक्षतेचे बेगडी ढोल वाजवताना दिसत आहेत. चौकीदार म्हणून घराला लागलेली आग भूजविण्यापेक्षा जाती, संप्रदाय आणि धर्माचे संघर्ष निर्माण करून आगीत तेल ओतण्याचे कार्य देशातील सर्वोच्च संविधानिक पदावर बसलेल्या शासनकर्त्यांकडून होत असेल तर लोकशाही संरक्षणाची अपेक्षा कोणाकडून केली जावी? महात्मा गांधीजी म्हणतात, 'अशी कोणतीही मानवी संस्था नाही ज्यात दोष नाही. एखादी संस्था जितकी मोठी असते तितका तिचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता वाढतात. लोकशाही

ही एक व्यापक संस्था आहे आणि म्हणूनच तिचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जाऊ शकतो. पण त्यामुळे लोकशाहीच नाकारणे हा उपाय नव्हे तर तिचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता कमीत कमी ठेवून लोकशाही टिकवून ठेवता येईल' वरील विधानाचा आशावाद गृहीत धरला तर भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत आमूलाग्र परिवर्तनची आवश्यकता जाणवते. हे मात्र निश्चित .

गृहितक: भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर भारतातील शोषित वंचित समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यात

व लोकशाही मूल्ये रुजविण्यात आलेले अपयश हे लोकशाहीचे नसून अंमलबजावणी यंत्रणेचे आहे .

उद्देश : 1) भारतातील लोकशाहीच्या आधारस्तंभाचा अभ्यास करणे.

2) स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या यशापयशाचे अध्ययन करणे.

निवडणूक यंत्रणा आणि लोकशाहीचे स्वरूप :

नियमित आणि कालबद्ध निवडणुका या लोकशाहीचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. लोकशाहीत निवडणुकीच्या माध्यमातून शांततापूर्ण आणि सनदशीर मार्गाने सत्ता परिवर्तन होत असतात. भारतीय संविधानाने निवडणूक यंत्रणा यशस्वीपणे हाताळण्यासाठी कलम 324 नुसार राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाची स्थापना केली. भारतीय लोकशाहीत टिकविणे आणि तिची वृद्धी होणे याचे श्रेय मूलतः भारत निवडणूक आयोग या स्वायत्त संवैधानिक संस्थेला द्यावे लागेल. सात दशकांपासून मुक्त आणि न्याय वातावरणात कालबद्ध पद्धतीने निवडणुका घेऊन लोकशाही मूल्यांना बळकटी दिली आहे . 1952 पासून ते आजतागायत लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व निवडणुका उत्तम पद्धतीने घेण्याचे श्रेय निवडणूक आयोगाला जाते. स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षात परिस्थितीनुसार आलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी आमूलाग्र परिवर्तन मतदान पद्धतीमध्ये करण्यात आले. पहिल्या दोन निवडणुकांमध्ये प्रत्येक उमेदवारासाठी वेगळी मतपेटी होती. त्यानंतर शिक्का मारलेल्या मतपत्रिका एकाच मतपत्रिकेत टाकण्याची पद्धत 1960 च्या दशकात सुरू झाली. त्यामध्ये बदल होऊन 2004 मध्ये ईव्हीएम मतदान यंत्राचे सुरुवात झाली. 2017 मध्ये मत पडताळणी करण्यासाठी व्हीव्हीपॅट चा वापर सुरू झाला. या बदलामुळे मतदान पद्धतीत अधिक गुप्तता येऊन निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि

मजबूत झाली. आदर्श आचारसंहिता, डिजिटल मतदान ओळखपत्र, उमेदवारांनी संपत्ती आणि गुन्हेगारी पाश्चभूमी जाहीर करणे यासारखे महत्त्वपूर्ण बदल निवडणूक आयोगाने केले. थोडक्यात राज्यघटनेचा मसुदा तयार करताना घटना समिती सदस्यांनी सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार देऊन मुक्त व न्यायी वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र आणि घटनात्मक संस्था स्वीकारून या देशातील लोकांवर विश्वास ठेवला आहे. फक्त निवडणुका घेणे आणि निवडणुकांच्या माध्यमातून सत्ता हस्तांतरण करणे म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाही ही लोकांचा शासनावरील विश्वासाचा दाखला आहे, नव्हे तर तो जीवनमार्ग आहे. ज्यात प्रतिष्ठा, आनंद आणि आपलेपणा राष्ट्राप्रति त्याग, बलिदानाची भावना सामावलेली असते. पंच्याहत्तर वर्षांमध्ये भारतीय जनतेच्या मनात आपण हे साध्य करू शकलो नाही. हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे आणि लोकशाहीचे अपयश म्हणता येईल. मतदान प्रक्रियेतील अडचणी आपण अद्यापही पूर्ण करू शकलो नाहीत. त्या काही अडचणी पुढीलप्रमाणे सांगता येतात .

- 1) राजकारणातील गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण
- 2) मतदान प्रक्रियेतील लोकांची उदासीनता
- 3) राजकारणावरील विशिष्ट घराण्याची मक्तेदारी
- 4) जाती धर्मावरील आधारित मतदान
- 5) प्रलोभनांवर आधारित मतदान
- 6) राजकीय पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव
- 7) वाढत जाणारी राष्ट्रीय सौदेबाजी
- 8) सततचे होणारे पक्षांतर आणि फोडाफोडीचे राजकारण

9) निवडणूक आयोगाकडे स्थायी कर्मचार्यांचा अभाव वरील समस्या या निवडणूक आयोगासमोर स्वातंत्र्यापासून आहेत. निवडणूक आयोगाला आणि शासन व्यवस्थेला या समस्यांवर पुरेसे कार्य करता आले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे निवडणूक आयोग संविधानिक स्वायत्त संस्था असली तरी ती राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर आहे असे म्हणणे म्हणजे सूर्यापेक्षा चंद्राचा प्रकाश जास्त आहे हे मान्य करणे होय. स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती निवडणूक आयोगाने कार्य करावे अशी अपेक्षा असेल तर निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण झाले पाहिजे. यासाठी निवडणूक आयोगातील रचनात्मक बदल अपेक्षित आहेत.

वंचित घटकांच्या लोकशाहीतील सहभाग :

पारंपारिक भारतीय सामाजिक व्यवस्थेत वर्णव्यवस्था होती. वर्णव्यवस्थेत शूद्रांना अतिशय निम्न स्वरूपाचे स्थान होते. समाजात अनेक अनिष्ट रूढी प्रथा परंपरा आणि अस्पृश्यता होती. माणूस आणि मानवतेचा दर्जा मिळत नव्हता. भारतीय संविधान निर्मितीनंतर अनेक अनिष्ट रूढी प्रथा परंपरा नष्ट करून अस्पृश्यता कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला. सामाजिक राजकीय आणि आर्थिक समानता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा जोपासण्याचे आश्वासन संविधानाने भारतीय नागरिकाला दिले. त्या दृष्टीने स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षांत वेगवेगळ्या स्वरूपाचे प्रयत्न वंचित समुदायास मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने अनुसूचित जाती जमातींना राजकीय आरक्षण देऊन राष्ट्रीय निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केल्यामुळे इतर मागास प्रवर्गांना त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा सुधारण्यासाठी मदत झाली. संसद आणि संविधानाद्वारे समाजातील वंचित समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही प्रयत्न झाले असले तरी त्यांना पंच्याहत्तर वर्षांत सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय प्राप्त झालेला नाही. संविधानिक आरक्षणाचा लाभ घेऊन मोठी झालेली एक स्वतंत्र पांढरपेशी शुन्य भूमिका असणारी जमात निर्माण झालेली आहे. एखाद्या प्रस्थापित राजकीय पक्षाकडून खासदार, आमदार किंवा मंत्रिपदाची भीक मिळाल्यानंतर आयुष्यभर प्रस्थापित नेत्यांचे तळवे चाटणारा हा वर्ग आहे. त्यांच्यात सामाजिक जाण आणि उत्तरदायित्व शिल्लक राहिले नाही. पक्षशिस्तीचे राजकीय मर्यादा असली तरी सामाजिक प्रश्नावर, संसदेत निर्णय निर्धारण प्रक्रियेत योग्य भूमिका न घेणे म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. प्रस्थापित नेत्यांकडून विशिष्ट जाती, धर्माचे नेते तयार करून त्यांच्याकडून मतदार 'रोबोट' तयार केले जात आहेत. ज्याला स्वतःची विवेकबुद्धी, चेतना याचा अभाव आहे. फक्त नेत्या रूपी 'रिमोटने' दिलेली आज्ञाप कळते. यानंतर रोबोट जातीवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ब्रह्माने उभा केलेला पोकळ राष्ट्रवादाचा, सामाजिक संघर्षाचा बळी ठरतो. एखादा रोबोट जिवंत मिळाला तर तो माझा नाही हे नेत्यांची उत्तर ठरलेले असते. राजकारणातल्या या खेळाने तरुण पिढी झेंडा आणि झेंड्यांचे रंग शोधण्यात बरबाद होत आहे. जुगारामध्ये जुगार चालवणार्याचा नाही तर जुगार खेळणाऱ्यांचा संसार उद्ध्वस्त होतो. तशीच अवस्था

आपल्या मतदारांची झाली आहे. जुगार चालवणारे प्रत्येकवेळी नवा डाव टाकतात आणि आपण मूलभूत गोष्टींना अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, रोजगार, शिक्षण यांना दुय्यम ठरून दुर्लक्ष्य करतो. राजकीय व्यवस्थेत खालील स्वरूपाचे काही दोष आढळून येतात ते दूर होणे आवश्यक आहे.

- 1) अति उपेक्षित जातीत समाजघटकांना आरक्षणाचा लाभ न मिळणे
- 2) इतर मागासवर्गीयांचा लोकसभा आणि राज्यसभा विधानसभेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे
- 3) अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रतिनिधींची पक्षशिस्तीमुळे आलेली मर्यादा
- 4) राष्ट्रीय धोरण निर्णयप्रक्रियेत जाती जमातीच्या प्रतिनिधित्वाचा अभाव

स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षांत देशातील दारिद्र्य, बेकारी आणि कुपोषण अद्यापही संपलेले नाही त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शासनाची ध्येयधोरण योग्य पध्दतीने लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा पोचविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे धोरण निर्धारण प्रक्रियेत वंचित समाज घटकांचा प्रभाव दिसत नाही. जे काही प्रतिनिधित्व आहे ते विवेकी नाही. त्यांच्या विवेक पक्षश्रेष्ठींच्या पायाशी लोळण घेताना दिसते. तेव्हा देशातील सर्वसामान्य समाजघटकांना राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी लोकसभा आणि विधानसभेत इतर मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण असावे राज्यसभा विधान परिषद आणि मंत्रिमंडळामध्ये आरक्षणाची तरतूद असली पाहिजे, तरच वंचित समाजाला लोकशाही प्रक्रियेत न्याय मिळू शकेल. काही प्रस्थापित पक्षाकडून संवैधानिक पदांसाठी विशिष्ट जाती जमातींना प्रतिनिधित्व दिलं जात आहे त्यात त्यांचा प्रामाणिकपणा कमी आणि राजकारण जास्त दिसतं.

प्रसारमाध्यमे आणि लोकशाही : प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असतात लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी चारही स्तंभांनी आपली भूमिका योग्य आणि न्याय बजावली पाहिजे सरकारची महत्त्वपूर्ण निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचविणे आणि जनतेत योग्य जनमत निर्माण करून जनतेच्या मागण्या शासनापर्यंत घेऊन जाणे, ही महत्त्वाची कार्ये प्रसारमाध्यमांची आहेत. परंतु हे कार्य स्वतंत्र आणि निःपक्षपातीपणे होणे आवश्यक आहे. अलीकडे प्रसारमाध्यमांच्या स्वरूपामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन झालेले आहे. व्हाॅट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर या सामाजिक माध्यमांमुळे अनेक लोक जोडले

गेले आहेत. हे सत्य असले तरी यामुळे बातमीची विश्वासाहता कमी झालेली आहे. इंटरनेट हे एक फॅड आहे काही दिवसांत त्याचा उदो उदो करण्याची नशा उतरेल. सोशल मिडीया ही एक वावटळ आहे. सोशल मिडीया आणि प्रत्यक्ष जगण्याचा काहीच संबंध नाही. अशा आशयाच्या बातम्या एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्रात जाणकार लिहीत होते. परंतु आजचे वर्तमान वेगळी आहे. इंटरनेट, डिजिटल क्रांती यापाठोपाठ एकेक सोशल मिडीयाची निर्मिती झाली. सोशल मिडीयाचा वापर करून सत्ता मिळविली जाते, टिकविली जाते आणि सत्तेपासून बेदखल देखील केले जाऊ शकते. ही माध्यमे आज प्रभावशाली झाली, आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होताना दिसून येतो. यात चांगला परिणाम कमी आणि दुरुपयोग जास्तीचा आहे. पेगासस सारखी सॉफ्टवेअर हेरगिरीच्या माध्यमातून व्यक्तीची खाजगी माहिती मिळविली जात आहे. त्यामुळे व्यक्तीचे व्यक्तीस्वातंत्र्य राहिले नाही. समाजमाध्यमांवर प्रत्येक जातीधर्माचे गट तयार होत आहेत. त्यातून काही लोकांकडून इतर जाती धर्मांमध्ये द्वेष निर्माण करून सामाजिक धार्मिक संघर्ष निर्माण केले जात आहेत. समाजमाध्यमांवर राजकीय पक्षाचा खोटा प्रचार केला जात आहे. आणि सामान्य जनतेचा त्यात बळी जातो. बातमीची विश्वासाहता तपासली जात नाही. समाजमाध्यमांवर विशिष्ट वर्गाचा मालकी हक्क असल्यामुळे त्या वर्गाच्या विरोधात माध्यमे बोलत नाहीत. राष्ट्रीय हित आणि वस्तुनिष्ठ त्यापेक्षा माध्यमाचा टीआरपीवर जास्त भर दिसतो. समाजमाध्यमांवर शासनामार्फत अनेक मर्यादा टाकल्या जात आहेत. माध्यमांवर शासनाच्या विरोधात बोलणार्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत. 'पेड न्यूज' चा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असून माध्यमे निःपक्षपाती भूमिका न घेता सत्ताधारी पक्षाची सुसंगत भूमिका घेताना दिसत आहेत. माध्यमांवर जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा मत मेंदूला उत्तेजित करणारे विचार करावयास कष्ट लावणारे रेडीमेंट विचार तुमच्या मनात आणून बसणारा मिडीया लोकांना आवडतो आहे. लोकशाहीत निवडणुकीतील आकड्यांचा खेळ म्हणजे लोकशाही. एवढे मर्यादित अपुरे चित्र समाजावर बिंबवण्यात आले आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुकीतले आकडे नव्हे तर दैनंदिन जगण्याशी

संबंधित अशी विचारधारा आहे. थोडक्यात सोशल मिडीया हा दुधारी शस्त्रासारखा आहे पण अगदीच क्वचित चांगल्या गोष्टींसाठी या माध्यमांचा वापर होतो. याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते. खरे तर सरकारचे वृत्तपत्रे एकमेकांचे मित्र असू शकत नाहीत. ते प्रतिस्पर्धी असतात. परंतु अलिकडे प्रतिस्पर्धी मग तो कोणताही असो त्याला शिल्लक ठेवायचे नाही अशी धारणा झाली आहे. त्यास माध्यमही अपवाद नाहीत पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे बारा महिने दिल्लीत आंदोलन झाले किती माध्यमांनी आंदोलनाला कव्हेरेज दिला हा प्रश्न आहे

निष्कर्ष:

भारतीय स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तर वर्षांत न्यायमंडळाची सक्रियता वाढली असून जनतेतील कायदेमंडळाची विश्वासाहता कमी झालेली आहे. कार्यकारी मंडळाची वाढती हुकूमशाही नियंत्रित करण्यास प्रसारमाध्यमांना अपयश आले आहे. माध्यमांवरील विशिष्ट वर्गाच्या मत्केदारीमुळे माध्यमांमध्ये निःपक्षपातीपणा आणि न्याय्य भूमिका राहिली नाही. लोकशाहीचे चार स्तंभ स्वतःला सदृढ करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी चारही स्तंभ वेगवेगळ्या दिशांना जाताना दिसत आहेत. लोकशाही स्तंभातील समन्वय, सहकार्य आणि परस्पर नियंत्रण नाहीसे होणे ही लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी घातक ठरू शकते. यावर पर्याय फक्त सज्ञान लोकमत जागृती होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच शोषित वंचित समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल.

संदर्भग्रंथ:

- 1) डॉ. दीपक पवार, लोकशाही समजून घेताना, मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई, 2022
- 2) प्रा. बी बी पाटील, राजकीय सिद्धांताचे मूलतत्त्वे, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, 2003
- 3) डॉ. डी. एच. म्हेत्रे, प्रा. राजशेखर सोलापुरे, भारतीय शासनान आणि राजकारण , अरुणा प्रकाशन, लातूर , 2013